

I CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAS SOBRE A AMAZÔNIA

A contribuição da pós-graduação brasileira para
a emergência climática e o futuro da região

LIVRO DE RESUMOS

Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia

A contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região

4 a 8 de novembro de 2024

Organizadores

Edinaldo Nelson dos Santos Silva
Maiby Glorize da Silva Bandeira
Layon Oreste Demarchi
Giselle Moura Guimarães Marques
Bruno Corrêa Barbosa

Diagramação e Editoração

Maiby Glorize da Silva Bandeira
Bruno Corrêa Barbosa

Capa

Ana Flávia Brito

**Manaus, AM
2024**

Tropical Diversity, 4 (Suplemento): 2-238, 2024
ISSN: 2596-2388
DOI: 10.5281/zenodo.14238836

Ficha catalográfica

S854c I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia (2024: Manaus, AM) Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia: a contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região / Edinaldo Nelson dos Santos Silva, Beatriz Ronchi Teles, Maiby Glorize da Silva Bandeira, Layon Oreste Demarchi, Giselle Moura Guimarães Marques, Bruno Corrêa Barbosa (organizadores). — Manaus: Centro Cultural dos Povos da Amazônia, 2024.
235 p.

Edição Digital
ISSN: 2596-2388
DOI: 10.5281/zenodo.14238836

1. Amazônia – Pesquisas. 2. Pós-graduação – Brasil.
3. Mudanças climáticas. 4. Biodiversidade e Ecossistemas. 5. Conservação ambiental. 6. Agricultura sustentável. 7. Gestão de recursos naturais. I. Título.

CDD 630.8, 333.7, 551.6

*Os autores são responsáveis por todo o conteúdo contido nos respectivos resumos
*A revisão textual é de responsabilidade dos autores

PANORAMA DO MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO MADEIREIRO NO ESTADO DO AMAZONAS

Álefe Lopes Viana¹; Sheila Cristina de Aquino da Silva²; Daniel Andrade Santiago³; Fernanda Silva Trindade⁴; José Roselito Carmelo da Silva⁵; Savannah Franco de Freitas⁶; Valquíria Clara Freire de Souza⁷; Francisco Tarcísio Moraes Mady⁸; Fernando Cardoso Lucas Filho⁹; Neliton Marques da Silva¹⁰

^{1,5} Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Departamento de Química, Ambiente e Alimentos, Manaus, AM.

² Centro Universitário Fametro, Acadêmica de Medicina Veterinária, Manaus, AM.

^{3,4,7,8,9,10} Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Faculdade de Ciências Agrárias, Manaus, AM.

⁶ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, AM.

E-mail: alefe.viana@ifam.edu.br

O presente trabalho aborda a temática do manejo florestal madeireiro de base comunitária, apresentando brevemente seu histórico e evolução, as principais dificuldades de implementação, legislação de suporte e a quantificação das iniciativas no Estado do Amazonas. O objetivo geral foi apresentar um panorama sobre o licenciamento das atividades de manejo florestal comunitário madeireiro no Estado do Amazonas entre os anos 2000 e 2021. Quanto aos métodos, o presente estudo caracteriza-se por uma abordagem qualiquantitativa, utilizando-se a pesquisa bibliográfica e documental. Foi realizado um levantamento sobre as atividades de manejo florestal madeireiro comunitário no Estado do Amazonas, por meio da base de informações fornecidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM). Os resultados obtidos revelaram que entre 2000 e 2021 foram emitidas 100 licenças ambientais de exploração para manejo florestal comunitário madeireiro, com projetos localizados em 11 municípios do Estado do Amazonas, com destaque para Maraã, Santo Antônio do Içá e Uarini. O volume total de madeira licenciada para o período foi de 68.122,43 m³ e 10.242 árvores exploradas, sendo as espécies assacu (*Hura crepitans* L.), macacarecuia [*Eschweilera albiflora* (DC.) Miers] e mulateiro [*Calycophyllum spruceanum* (Benth.) K.Schum.] as mais exploradas. Embasado no entendimento a partir das análises bibliográficas e documentais sobre as atividades do manejo florestal comunitário, espera-se contribuir para o fortalecimento de uma política de planejamento sobre a atividade, tanto em nível local quanto regional. Não há uma fonte unificadora de dados sobre o manejo florestal comunitário no Estado do Amazonas que possa gerar em tempo hábil estatísticas consistentes e atualizadas. Desta forma, a pesquisa visa contribuir para o fortalecimento da atividade, fazendo com que o manejo florestal comunitário madeireiro não seja apenas um simples fornecedor de matéria-prima, mas que esteja interligado a uma cadeia produtiva da madeira, gerando produtos de alto valor agregado, com matéria-prima de origem legal.

Palavras-chave: Extração madeireira, Floresta Amazônica, Recursos florestais madeireiros.

Apoio: Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).